

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
138 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
133 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	52
Masharipov Maxmud Bekturdievich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarish va tashkil etish	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	91
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Makroiqtisodiy siyosat va mehnat bozorining aloqadorligi.....	99
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy jarayonlarini axborot tizimlari orqali tashkil etishning amaliy jihatlari	105
Muslitdinov Nodir	
Transmission mexanizm foiz kanalining bozor foiz stavkalariga ta'siri	111
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda nomutanosibliklarni bartaraf etishning iqtisodiy samaradorligi.....	118
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish jarayonidagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	126
Nasurova Kamolaxon Ravshanovna	
Aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog'ozlar hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil etish	133
Rashidov Abror Ro'zimurod o'g'li	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG‘OZLAR HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Rashidov Abror Ro‘zimurod o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog‘ozlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida yuritishning nazariy va amaliy jihatlarini ko‘rib chiqilgan. Xalqaro standartlarning shaffoflik, investitsion jozibadorlik va moliyaviy barqarorlikni oshirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish jarayonidagi tendensiyalar yoritilgan. Tadqiqot natijalari aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog‘ozlar hisobini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Aksiyadorlik jamiyati, qimmatli qog‘ozlar, xalqaro standartlar, buxgalteriya hisobi, investitsion jozibadorlik, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of accounting for securities in joint-stock companies based on international financial reporting standards (IFRS). The role of international standards in increasing transparency, investment attractiveness and financial stability is analyzed. Trends in the process of harmonizing the accounting system in the Republic of Uzbekistan with international standards are also highlighted. The results of the study serve to develop recommendations for improving accounting for securities in joint-stock companies.

Keywords: Joint-stock company, securities, international standards, accounting, investment attractiveness, financial stability.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты ведения счетов ценных бумаг в акционерных обществах на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Проанализирована роль международных стандартов в повышении прозрачности, инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости. Также освещены тенденции процесса гармонизации системы бухгалтерского учета в Республике Узбекистан с международными стандартами. Результаты исследования будут направлены на разработку рекомендаций по совершенствованию учета ценных бумаг в акционерных обществах.

Ключевые слова: Акционерное общество, ценные бумаги, международные стандарты, бухгалтерский учет, инвестиционная привлекательность, финансовая устойчивость.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyotida qimmatli qog'ozlar moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradigan asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Ular orqali kompaniyalar o'z investitsiya resurslarini jalb qiladi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va kapitalni jadal shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qimmatli qog'ozlar orqali aksiyadorlik jamiyatlari o'z investitsion salohiyatini oshirib, bozordagi pozitsiyasini mustahkamlaydi. Biroq, qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq muomalalarning hisobini yuritish va ularning auditini o'tkazish amaliyotida qator muammolar mavjud. Moliyaviy hisobotlarning ishonchligi va aniqligi ta'minlanmasa, kompaniyalarning investitsion jozibadorligi pasayishi mumkin. Shu bois, xalqaro amaliyotda qimmatli qog'ozlar hisobi va auditini standartlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog'ozlar hisobini xalqaro standartlar asosida yuritish bugungi global iqtisodiyotda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalarini to'g'ri aks ettirish va ularning bozor qiymatini aniq ifodalash imkonini beradi.

Moliyaviy hisobotning shaffofligi va ishonchligini oshirish maqsadida xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) qimmatli qog'ozlar hisobining asosiy tamoyillarini belgilaydi. MHXS 9 – "Moliyaviy instrumentlar" standarti aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlarni dastlabki baholash, keyingi qayta baholash va amortizatsiya jarayonlarini aniqlab beradi (IFRS Foundation, 2014). Ushbu standartga muvofiq, qimmatli qog'ozlar amortizatsiya qilinadigan yoki adolatli qiymatda qayta baholanadigan moliyaviy aktivlar sifatida tasniflanadi.

Moddiy bo'lmagan aktivlar va moliyaviy instrumentlarning baholanishi xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi uchun aksiyadorlik jamiyatlari o'z hisob siyosatini optimallashtirishi kerak (Deloitte, 2018). Moliyaviy bozorlardagi o'zgarishlar aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlarni baholash mexanizmlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. McKinsey (2020) tadqiqotlariga ko'ra, bozorning dinamik o'zgarishlari va narxlarning o'zgaruvchanligi korxonalar balansiga bevosita ta'sir etuvchi omillardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va audit tizimi xalqaro standartlarga mos ravishda modernizatsiya qilinmoqda. 2021-yilda qabul qilingan "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonun va MHXSga muvofiqlik talablari aksiyadorlik jamiyatlari uchun yangi hisob yuritish tizimini joriy etishni talab qilmoqda. Grant Thornton (2022) tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, xalqaro standartlarga muvofiqlik korporativ boshqaruv sifatini oshirish bilan birga, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini ham oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada induksiya va deduksiya, iqtisodiy-matematik qiyoslash, tahlil va sintez, guruhlash, monografik kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qimmatli qog'ozlar hisobini xalqaro standartlar asosida yuritish quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- qimmatli qog'ozlarning dastlabki va keyingi baholash tamoyillari;
- qimmatli qog'ozlar bo'yicha moliyaviy natijalarning aniq aks ettirilishi;
- moliyaviy hisobning shaffofligini ta'minlash;
- investitsion risklarni baholash va boshqarish.

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq muomalalarini to'g'ri yuritish va ularni investorlar hamda boshqa manfaatdor tomonlar uchun aniq aks ettirish imkonini yaratadi. Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog'ozlar hisobining xalqaro talablarga mos yuritilishi bo'yicha yondashuvlar va metodologiyalar ko'rib chiqilgan.

Qimmatli qog'ozlarning buxgalteriya hisobida aks ettirilishi moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu standartlar investorlarga ishonchli va shaffof moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etish, moliyaviy aktivlarning baholash mezonlarini belgilash va moliyaviy natijalarning aniq qayd etilishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Qimmatli qog'ozlarning hisobga olinishi va hisobotda aks ettirilishi bo'yicha xalqaro amaliyotda moliyaviy instrumentlarni tasniflash, dastlabki tan olish, keyingi baholash va hisobdan chiqarish bosqichlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Qimmatli qog'ozlarni hisobga olishda xalqaro standartlarga muvofiq tasniflash va baholash asosiy o'rin tutadi. Buxgalteriya hisobotida qimmatli qog'ozlar moliyaviy aktiv sifatida qayd etiladi. Ularning sotib olinishi, sotilishi va qiymatining o'zgarishi moliyaviy natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qimmatli qog'ozlarni hisobga olish jarayonida ular dastlabki bahoda e'tirof etiladi, keyin esa bozor qiymati yoki amortizatsiya qilingan baho asosida qayta baholanadi.

Moliyaviy aktivlarni hisobga olishda qimmatli qog'ozlarning iqtisodiy mohiyatini to'g'ri aks ettirish va ularning bozordagi holatiga mos ravishda baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga ko'ra, qimmatli qog'ozlar xarid narxi bo'yicha dastlab tan olinishi shart. Ularning keyingi baholanishi esa bozor sharoitlariga qarab amortizatsiya qilingan qiymat yoki haqqoniy qiymat asosida amalga oshiriladi. Haqqoniy qiymat usuli bozor narxi o'zgarishlariga asoslangan bo'lsa, amortizatsiya qilingan baho usuli obligatsiyalar va boshqa uzoq muddatli qimmatli qog'ozlar bo'yicha qo'llaniladi.

Qimmatli qog'ozlar sotib olinganda ular investitsion aktiv sifatida qayd etiladi va ularning qiymati bozor talablariga qarab o'zgarib boradi. Agar kompaniya qimmatli qog'ozlarni uzoq muddatli investitsiya sifatida sotib olsa, ular uzoq muddatli aktiv sifatida hisobga olinadi. Qisqa muddatli investitsiya sifatida sotib olingan qimmatli qog'ozlar esa joriy aktivlar tarkibida qayd etiladi. Ularning bozor bahosi har bir hisobot davrida yangilanib borishi va moliyaviy natijalarga kiritilishi lozim.

Qimmatli qog'ozlar hisobidan chiqarilganda ularning bozor qiymati va xarid narxi o'rtasidagi farq aniqlanadi. Agar qimmatli qog'ozlarning bozor bahosi sotish narxidan yuqori bo'lsa, kompaniya ushbu muomaladan foyda oladi. Aksincha, agar bozor narxi sotish narxidan past bo'lsa, zarar hisoblanadi va bu moliyaviy natijalarga ta'sir etadi.

Qimmatli qog'ozlarning xalqaro standartlar asosida hisobga olinishi moliyaviy hisobotning ishonchligini oshirish, investorlarga aniq va shaffof ma'lumot taqdim etish hamda xalqaro bozorlar bilan uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, aksiyadorlik jamiyatlari va investitsion tashkilotlar xalqaro talablar asosida qimmatli qog'ozlarni hisobga olish tizimini shakllantirishlari lozim.

Qimmatli qog'ozlarni hisobga olishda xalqaro standartlar (IFRS) va milliy buxgalteriya standartlarini uyg'unlashtirish zarurati aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy hisobotni shaffof yuritishi, investitsion qarorlarni qabul qilishni yengillashtirish va xalqaro investorlarni jalb qilish bilan bog'liq. Milliy va xalqaro standartlar o'rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish uchun metodologik yondashuvlar ishlab chiqilishi talab etiladi.

Qimmatli qog'ozlarning buxgalteriya hisobida aks ettirilishi xalqaro va milliy standartlar asosida turlicha yuritiladi. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari moliyaviy aktivlarni aniq tasniflash va baholashga asoslangan bo'lsa, milliy standartlar qimmatli qog'ozlarning dastlabki qiymatini qayd etish hamda hisobotda aks ettirishga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuvlar orasidagi farqlar buxgalteriya hisobining yuritilish uslubida muayyan tafovutlarni keltirib chiqaradi.

Moliyaviy aktivlarni tasniflash xalqaro va milliy standartlarda turlicha belgilangan. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga muvofiq, qimmatli qog'ozlar amortizatsiya qilingan qiymatda baholanadigan aktivlar, haqqoniy qiymatda baholanadigan aktivlar va sotish uchun mavjud aktivlar sifatida tasniflanadi. Amortizatsiya qilingan qiymatda baholanadigan aktivlar uzoq muddatli saqlanishi rejalashtirilgan va belgilangan foiz stavkasiga ega bo'lgan qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga oladi. Haqqoniy qiymatda baholanadigan aktivlar bozor sharoitlariga qarab bahosi o'zgarib boradigan qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga olsa, sotish uchun mavjud aktivlar qisqa muddatli investitsiyalar sifatida saqlanadi va har qanday vaqtda sotilishi mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlarni ifodalaydi.

Milliy buxgalteriya standartlarida esa qimmatli qog'ozlar uzoq muddatli va qisqa muddatli investitsiyalar sifatida tasniflanadi. Uzoq muddatli investitsiyalar korxonaning doimiy investitsion

aktivlari tarkibida hisobga olinib, qisqa muddatli investitsiyalar esa joriy aktivlar tarkibida aks ettiriladi. Milliy yondashuv xalqaro standartlarga nisbatan oddiyroq bo'lib, qimmatli qog'ozlarni bozor bahosi yoki investitsion strategiyalariga bog'liq holda guruhlash imkoniyatini cheklaydi.

Qimmatli qog'ozlarni dastlabki baholash va keyingi qayta baholash usullarida ham, xalqaro va milliy standartlar orasida farqlar mavjud. Xalqaro standartlarga muvofiq, qimmatli qog'ozlarning qiymati adolatli bozor bahosi asosida qayd etiladi va muntazam ravishda yangilanadi. Bu yondashuv qimmatli qog'ozlarning bozor qiymatiga mos ravishda hisobga olinishi va real iqtisodiy sharoitlarni aks ettirishi uchun zarurdir. Milliy standartlarda esa qimmatli qog'ozlarning dastlabki qiymati sotib olish bahosi asosida qayd etiladi va ularning keyingi baholash usullari xalqaro amaliyotdan farq qiladi. Qimmatli qog'ozlarning qiymati har doim ham bozor sharoitlariga qarab yangilanmaydi, natijada milliy hisob yuritishda aks ettirilgan ma'lumotlar bozor narxiga to'liq mos kelmasligi mumkin.

Daromad va xarajatlarni tan olish jarayoni xalqaro va milliy standartlarda turlicha belgilangan. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga ko'ra, qimmatli qog'ozlar bo'yicha foiz daromadlari va kapital daromadlari amortizatsiya qilingan foiz usuli asosida tan olinadi. Ushbu yondashuv qimmatli qog'ozlarning real qiymatini aniqlash va ularning iqtisodiy ta'sirini moliyaviy natijalarda aks ettirish imkonini beradi. Milliy buxgalteriya standartlarida esa qimmatli qog'ozlardan olinadigan daromadlar aksariyat hollarda nominal qiymat bo'yicha qayd etiladi. Bu esa qimmatli qog'ozlardan olinadigan foiz daromadlari va kapital daromadlarini real iqtisodiy holatga mos ravishda aks ettirishni cheklaydi.

Qimmatli qog'ozlar hisobini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali korxonalar investitsion portfellarini to'g'ri baholash, moliyaviy natijalarni aniq aks ettirish va xalqaro bozorda ishonchli hisobot taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu yondashuv korxonalarga moliyaviy shaffoflikni ta'minlash va investorlar uchun ishonchli axborot manbai yaratish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qimmatli qog'ozlar hisobini xalqaro standartlar va milliy buxgalteriya standartlari bilan uyg'unlashtirish uchun yangi metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Ushbu yondashuvlar qimmatli qog'ozlarning tasnifi, baholash usullari, daromadlarni tan olish va moliyaviy hisobotni shaffof yuritish kabi muhim jihatlarni qamrab oladi. Metodologik yondashuvlarning asosiy maqsadi moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga muvofiq qimmatli qog'ozlar hisobini to'g'ri yuritish va investorlarga ishonchli moliyaviy axborot taqdim etishdan iborat.

Qimmatli qog'ozlarni hisobga olishda milliy standartlarni xalqaro talablar asosida moslashtirish zarur. Buning uchun qimmatli qog'ozlarni dastlabki baholashda haqqoniy qiymat usulini joriy etish, milliy standartlarda qimmatli qog'ozlarni baholash mezonlarini xalqaro amaliyotga yaqinlashtirish va moliyaviy aktivlar bo'yicha bozor qiymati o'zgarishlarini hisobga olish mexanizmini ishlab chiqish talab etiladi. Qimmatli qog'ozlarni baholash mexanizmlarini takomillashtirish orqali amortizatsiya qilingan baho usulini milliy standartlarga integratsiya qilish, qimmatli qog'ozlarning bozor qiymatiga asoslangan qayta baholash tizimini yaratish va bozor narxlarini o'zgaruvchanligini hisobga oluvchi dinamik baholash modelini ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

Qimmatli qog'ozlar bo'yicha moliyaviy natijalarni xalqaro standartlarga mos ravishda aks ettirish investitsion daromad va xarajatlarni aniq qayd etishga xizmat qiladi. Bu jarayonda qimmatli qog'ozlardan olingan daromad va kapital daromadlarini xalqaro amaliyot asosida hisobga olish, qimmatli qog'ozlar bo'yicha xarajatlarni real baholashga asoslangan metodikani ishlab chiqish va moliyaviy natijalarga qimmatli qog'ozlarning ta'sirini aniq hisoblash hamda hisobotlarda aks ettirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro standartlarga mos buxgalteriya dasturlarini ishlab chiqish orqali qimmatli qog'ozlarni hisobga olish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari talablariga muvofiq qimmatli qog'ozlarning harakatini real vaqt rejimida kuzatish va buxgalteriya axborot tizimlarini xalqaro va milliy standartlarga moslashtirish amalga oshiriladi. IFRS va milliy standartlar asosida yagona hisobot modelini ishlab chiqish qimmatli qog'ozlar hisobini yuritishda xalqaro standartlarga mos keladigan formatda moliyaviy hisobotlarni shakllantirish, milliy hisob yuritish tizimlarini global moliyaviy hisobot standartlari bilan uyg'unlashtirish va xalqaro investorlarga tushunarli moliyaviy hisobot tuzish usullarini joriy etish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Адамс Р. Теория и практика международного аудита. – Нью-Йорк: Wiley, 2007. – 800 с.
2. IFRS Foundation. (2014). IFRS 9 Financial Instruments.
3. Deloitte. (2018). Financial Reporting and Accounting Standards.
4. McKinsey & Company. (2020). Financial Markets and Investment Strategies.
5. Grant Thornton. (2022). Corporate Governance and Financial Transparency.
6. Abdusalomova N.B., Temirov F.T.. Moliyaviy hisob. O'quv qo'llanma. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021 – 374 b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

